

“YERLARDAN OQILONA FOYDALANISH MUAMMOSI”

Tursunov Suhrob Ro‘zimurod o‘g‘li

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti staj.*

Qudratov Jo‘rabek

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti staj.*

Nosirov Jahongir

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti talabasi*

Annotasiya: Maqolada Yer ishlab chiqarish vositasi hamda kenglik-operatsion asos sifatida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, inson faoliyatining ijtimoiy va boshqa sohalarida foydalanish xususida fikr yuritilgan.

Аннотация: В статье рассматривается использование земли как средства производства и как широкопроизводственной основы во всех отраслях народного хозяйства, социальной и других сферах деятельности человека.

Abstract: The article discusses the use of land as a means of production and as a broad-operational basis in all sectors of the economy, social and other spheres of human activity.

Kalitso‘zlar: Yerlardan oqilona foydalanish, samaradorlik, yerlardan samarali foydalanish, oqilona.

Kirish. Yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish ko‘p jihatdan Ushbu muhim jarayonni boshqarishda qo‘llaniladigan uslublar bilan belgilanadi. Yer resurslaridan foydalanishni boshqarish tizimi bozor iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida rang-barang moddiy va boshqa boyliklar ishlab chiqarishning jamiyatning bugungi kun talablariga javob beradigan yerdan foydalanish tizimini yaratishni talab qiladi.

Ushbu maqsadda bu sohaga vakolatli davlat hokimiyati organlari va idoralari, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan yerdan (va sug‘orish suvidan) foydalanishni boshqarish uslublari hamda vositalarini o‘rgatish zarurdir.

Usullar. Yerdan oqilona va samarali foydalanish zaruriyati, eng avvalo, uni tabiiy resurs sifatidagi o‘ziga xos xususiyatlari bilan asoslanadi: foydalanishning ko‘pmaqsadlilik, o‘lchamlarni chegaralanganligi, boshqa resurslar bilan almashtirish bo‘lmasligi, uni bir joydan boshqaga ko‘chirib bo‘lmasligi, tuproq uumdorligi, o‘z xususiyatlarini yemirmaslik, aksincha ularni yaxshilash xususiyati. Yerlarni qishloq xo‘jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatida foydalanish boshqa tabiiy

resurslar bilan birgalikda, ularni ma’lum bir maqbul nisbatlaridagina mumkindir. Bundan tashqari, jamiyatning moddiy hamda boshqa turlaridagi boyliklarga doimo o’sib borayotgan talabi yer resurslaridan foydalanish hamda ularni muhofaza qilishga extiyotkorlik munosabatda bo’lishi talab qilinadi.

Yerdan oqilona va samarali foydalanish aynan ushbu turdagi resursdan foydalanish darajasini oshirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’yishidan qat’iy nazar, ularning mohiyati va metodologiyasi turlichadir. Shu bilan bir qatorda, maxsus adabiyotlarda bu kunga qadar ushbu tushunchalar to’g’risida yetarli darajadagi qoidalar mavjud emas. Ko’pgina bu terminlar ostida turlicha tushunchalar beriladi, natijada bu yerlardan foydalanishning amaliy masalalarini hal qilishda hamda nazariy tadqiqotlarda ma’lum tushunmovchiliklarga olib keladi. Ushbu tushunchalar mazmunini anchagina kengroq ko’rib chiqamiz.

Munozara. Oqilona yerdan foydalanishning mazmuni anchagina murakkab va majmuali tushinchadir. Yerlardan oqilona foydalanish deganida, odatda ma’lum bir maqsadni ko’zlagan xolda insonni yerga nisbatan ma’lum maqsadli, oqilona harakati tushiniladi. Bunda qo’yilgan maqsadga erishish uchun tanlanadigan usullar hamda vositalar turlicha bo’lishi mumkin, ya’ni ushbu tushunchani hayotga tadbiq qilishda turlicha usullardan foydalanish mumkin. Demak, u sixiyali jarayon bo’lmasdan, balki oldindan o’rganilgan, rejalashtirilgan va tashkil etilgan jarayondir. Shuning uchun, davlat miqiyosida yerlardan oqilona foydalanishning mazmuni to’g’risida so’z yuritilganda, ushbu tushunchani tadbiq qilish vositalari va uslublari jamiyatini rivojlantirishning iqtisodiy qonunlariga asoslangan, ushbu jamiyatdagi iqtisodiy-ijtimoiy aloqalar hamda munosabatlar obyektivi sifatidagi yerlarni mavjud bo’lish qonuniyatlarini hisobga olish albatta o’z ichiga oladi. Bunda yerlardan foydalanish, qoidaga binoan qabul qilingan mezonlar, shartlar nuqtai nazaridan belgilanadigan “oqilonalik” jarayoni u yoki bu cheklashlar bilan aniqlanadi (saqlanadi). Masalan, yerlardan foydalanish iqtisodiy samaradorlik uchun ma’lum bir zarar bilan oldindan aniqlangan, zaruriy ijtimoiy samaradorlik bilan oldindan aniqlangan bo’lishi mumkin.

Yerlardan oqilona foydalanish iqtisodining barcha tarmoqlarida va noishlab chiqarish sohalarida yer resurslaridan ilmiy asoslangan, ma’lum bir maqsadli foydalanishni ko’zda tutadi. U mamlakat yer fondini maqsadli mohiyati bo’yicha taqsimlanishini (tarkibini belgilashni) hamda ulardan imkon boricha yuqori samaradorlik bilan foydalanishni o’z ichiga oladi. Bunda noqishloq xo’jalik maqsadlari uchun iqtisodiy yer ajratishiga, tuproq unumdorligini oshirishi bilan bir vaqtda yerning unumdorlik xususiyatini iqtisodli sarflanishiga rioya qilinishiga hamda yerlardan oqilona foydalanishni ekologik ta’mirilanishiga erishish zarur. Jumladan, prof. V.S. Shamanayevning e’tirofi etishicha, “Noqishloq xo’jalik maqsadlari uchun yerni iqtisodli ajratilishi tuproq unumdorligini doimiy ravishda oshirish bilan jamiyatning ishlab chiqarish va noishlab chiqarish tarmoqlarini yerga bo’lgan ilmiy asoslangan

talablarining to'plami yer resurslaridan oqilona foydalanish mezonini deyiladi". Prof.S.A.Tkachukning ishida e'tirof etiladiki, "yerlardan oqilona foydalanish deganda tabiiy va jamiyat o'zaro ta'sirining obyektiv mavjud tamonlari bilan mos keluvchi aniq bir vaqt va makonning aniq sharoitidagi usulda ancha samarali tashkil etilgan, jamiyat talablarini qondirish nuqtai nazardan ancha samarali foydalanish tushuniladi".

Yerlardan oqilona foydalanish muammosining bosh mazmuni prof. M.A.Gendelman va P.S.Shevchenkolar yer resursini xalq xo'jalik ishlab chiqarishga mumkin qadar ko'proq jalb qilishi hamda ulardan yaxshiroq foydalanish, resursni qayta tiklash hamda muhofaza qilish, deb tushuntiradilar. Ushbu mualliflar fikricha, "Yerlardan oqilona foydalanish-bu, eng avvalo, davlat tomonidan belgilangan maqsadga muvofiq ijtimoiy chiqarishda undan foydalanish samaradorligini ta'minlashdir". Bunda yerlardan oqilona foydalanish vazifasi ular tomonidan shunday aniqlanadi: "har qanday faoliyatning o'ziga xos sharti hamda qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatidagi yerdan foydalanish jarayonida yerni boshqa tabiiy omillar bilan o'zaro ta'sirining foydaligini hisobga olgan holda va yerlarni muhofaza qilishda mumkin qadar yuqori samaraga erishishdir". Prof.V.S.Shamanayev, yerdan foydalanish darajasining ko'rsatkichlari noinki iqtisodiy natijalarni, balki shu bilan bir qatorda, undan foydalanishning oqilonaligini ham yoritish zarur, deb hisoblaydi. Oqilonalik tushunchasi har doim maqsadga muvofiqlik bilan bo'lganligi sababli yerdan foydalanishning oqilonaligi yerdan ishlab chiqarishda va noishlab chiqarishda foydalanishning maqsadga muvofiqligini bildiradi. Bunda yerlardan oqilona foydalanish u tomonidan quyidagicha aniqlanadi: "yerlardan oqilona foydalanish mezonini-bu noqishloq xo'jalik maqsadlari uchun yerlardan iqtisodli ajratish hamda tuproq unumdorligini, doimo oshirib borish asosida jamiyatni yerga bo'lgan ilmiy asoslangan ishlab chiqarish va noishlab chiqarish talablarining majmuasidir".

"Oqilona" tushunchasi amalda yerlardan foydalanish jarayoni amalga oshiriladi shu bilan bir vaqtda, "samaradorlik"-bu ushbu jarayon natijasi, ya'ni olingan samara (natija) nuqtai nazardan uning oqibatidir. Vaqt belgisi bo'yicha, "oqilona" tushunchasining boshlang'ich bo'g'inini tashkil etadi, ya'ni birlamchi hisoblanadi, degan xulosa kelib chiqadi. Ammo yerdan "oqilona" foydalanish oqilona foydalanish faqatgina jamiyatning ko'p qiralli manfaatlariga javob beruvchi ushbu jarayonni amalga oshirishning to'la samaradorligini berilgan parametrlari nuqtai nazardan mumkin bo'ladi. Demak, yerdan foydalanish "samaradorligi" jamiyatning ko'p miqdorli manfaatlarini amalga oshirish zaruriyatlaridan kelib chiqadigan boshlang'ich daqiqasidir, unga erishish esa shuncha mos sharoitlar, mezonlarni belgilash yo'li bilan ushbu jarayonni "oqilonalashtirish" hisobiga erishiladi (maqsadli mohiyati bo'yicha yerlardan foydalanish tarkibini maqbullashtirish) .

Qarab chiqilayotgan tushuncha bitta muammoning o'zaro bog'liq ikki tomonini tashkil etadi, ular alohida-alohida tarzda mavjud bo'lishi va bittasi, ikkinchisiz qarab chiqilishi mumkin emas, yerdan foydalanish nuqtai nazaridan ular uzviy o'zaro bog'liqlikdirlar. Yerlardan ko'p maqsadli foydalanish nuqtai nazardan “oqilonalik”siz yerlardan foydalanishning to'plangan “samaradorligi” mavjud emas, oldindan asoslangan to'liq samaradorligisiz yerlardan oqilona foydalanish mavjud emas. Shu bilan bir vaqtda jamiyat yerlar foydalanish natijalariga, ya'ni uning samaradorligiga befarq emas, albatta. Birinchi omilsiz to'liq samaradorlikka erishish uchun manbaa mavjud emas, ikkinchi omilsiz esa yerdan foydalanish o'z mazmunini yo'qotadi. Ushbu ikkita tushuncha bir-birlaridan farq qiluvchi alohida mazmunlarga egadir. Birinchi tushuncha qanday shartlar asosida, o'lchamlar, chegaralanishlar hamda qanday talablar bilan yerlardan foydalanish amalga oshirilishini aniqlaydi. Ikkinchisi esa bunday shartda qanday to'liq samara olinishini aniqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, yerdan foydalanish “samaradorligi” ushbu jarayoni amalga oshirish uchun aniq shartlarni oldindan belgilash asosida erishiladi, “oqilonalik” esa yerdan foydalanishda amalga oshiriladi hamda samaradorlik ko'rinishida namayon bo'ladi. Shunday xulosa S.A.Tkachukning ishida ham qilingan. U yerda qayd qilinadiki,yerlardan oqilona foydalanish mohiyatini aniqlash asosida “samaradorlik” singari umumiy toifa yotadi. Demak, birinchi navbatda aynan ushbu toifaga har tomonlama tavsif berish, uning mazkur qirralarini ajratishi talab qilinadi. Aynan ushbu qirralari yerlardan oqilona foydalanish tushunchasi (mohiyati)ni aniqlashda tadbiq qilinishi zarur”.

Yerlardan samarali foydalanish iqtisodiy toifa hisoblanadi, ammo bu tushuncha, qoidaga binoan, faqatgina qishloq xo'jalik yerlariga dahldor bo'lgan iqtisodiy yoki xo'jalik mazmuni bilan chegaralanmaydi. U ijtimoiy, rekreasion hamda tabiatni muhofazalash samaradorlik tushunchalarini ham o'z ichiga oladi. Yerdan foydalanishning har bir qirrasiga shuncha mos tarzda, belgilangan tilpardagi: ijtimoiy, iqtisodiy, eklogik va boshqa samaradorliklar mos keladi. Agarda yerdan foydalanishni faqatgina qandaydir bitta qirrasiga bo'yicha qarasa, amalda ham ushbu qaralayotgan qirrasiga mos keluvchi samaradorlikni aniq turi bo'yicha eng yuqori natijaga erishish mumkin bo'ladi. Bunda aniq bir tur bo'yicha eng yuqori samaradorlikka boshqa turlar bo'yicha samaradorlikning pasayishi evaziga erishiladi, negaki yerdan foydalanishning boshqa (qolgan) qirralarining talablari birlamchi, boshlang'ich shartlar sifatida qabul qilinmagan. Boshqacha so'z bilan aytganda, qanday bir aniq turni eng yuqori samaradorligi, qachonki yerdan foydalanish shuncha mos keluvchi bitta qirrasiga talablarining shartlari asosida amalga oshirilsa, xususiy hodisa hisoblanadi.

Shu takidlashlozimki, yerdan foydalanishning bunday bir necha omillarning talablariga rioya qilingan sharoitda amalga oshiriladi. Bunday majmualari sharoitni

tadbiq qilish yerdan foydalanish samaradorligining barcha (bir necha) bir vaqtdagi turlarining eng yuqori darajalarini ta'sir etishlari bilan emas, balki yalpi samaradorligi bilan bog'liqdir. Bunday yalpi maqbul samaradorlik hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, maqbullashtirilgan samaradorlik yerlardan oqilona foydalanishga (barcha qirralari shartlarini bir vaqtda bajarilishi nuqtai nazardan) mos keladi. Demak yerlardan foydalanishning “oqilonaligi” samaradorlikni qabul qilingan mezonlari nuqtai nazaridan eng maqul yakuniy natijasini ko'zda tutadi, ya'ni bir vaqtning o'zida bu, qoidaga binoan, iqtisodiy, rekreasion, sog'lomlashtirish hamda ekologik yoki qandaydir bir boshqa birikmalarda, ammo yerdan foydalanishning qabul qilingan shartlarida kutilishi mumkin bo'ladigan eng yuqori, albatta yangi samaradorlikdir. Bunday yerlardan oqilona va samarali foydalanish bir vaqtning o'zida tizimli yerdan foydalanishning ham shartli, ham natijasidir, ya'ni uning ikkitalik yagona vazifasidir.

Xulosa. Har qanday yerdan foydalanish samaradorligini baholash asosida yer uchastkasidan foydalanish samaradorligi yotadi. Agarda yer uchastkasidan maqsadli foydalanish bitta, ikkita yoki uchta turdagi samaradorlikni olish bilan bog'liq bo'lsa, mavjud bo'lmagan boshqa samaradorlikning qiymati nolga teng bo'ladi.

Aholi punkti yerlardan foydalanish samaradorligi ularni aniq maqsadli mohiyatlari bilan barcha yer uchastkalaridan foydalanish samaradorligining summasiga teng. Ma'muriy yerdan foydalanishning samaradorligi aholi punktlari yerlari bilan birgalikda uni chegarasidagi barcha yer uchastkalaridan foydalanishning jamlangan samaradorligidan iboratdir. Viloyat bo'yicha ham o'rganilayotgan ko'rsatkich shunga o'xshash tarzda aniqlanadi-viloyatga bo'ysunuvchi shaharlar va viloyatning barcha tumanlari bo'yicha samaradorliklar summasidir. Respublika yerdan foydalanish samaradorligi barcha viloyatlar, shuningdek respublikaga bo'ysunuvchi shaharlar yerlardan foydalanish samaradorliklarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezbaev S., Volkov S.N. «Yer tuzish iqtisodi» T.: Yangi asr avlodi, 2002.
2. Avezbaev S., Volkov S.N. «Yer tuzishni loyihalash». T.: Yangi asr avlodi, 2004.
3. Chertoviskiy A.S., Bazarov A.K. Yerdan foydalanishni boshqarish. Toshkent, 2009.
4. www.Ziyonet.uz
5. www.Lex.uz
6. www.google.uz